

IMPORTANCIA DE LA SALUD PERIODONTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCALES

IMPORTANCE OF PERIODONTAL HEALTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS FOR THE PREVENTION OF ORAL DISEASES

Rafael Erazo Vaca¹. Katuska Velasco Cornejo². Katherine Melissa Suasnavas Merino³. Karina Mishelle Ramírez Sánchez⁴

¹ Especialista en Periodoncia e Implantología quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-3648-0827>

² Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3630-9221>

³ Especialista en Dentística. Docente Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-6562-4403>

⁴ Magister en Docencia para la Educación Superior. Docente Universidad Politécnica Salesiana. <https://orcid.org/0009-0009-4486-9609>

Correspondencia
rafael.erazov@ug.edu.ec

Recibido: 10/06/2023

Aceptado: 18/07/2023

Publicado: 21/07/2023

RESUMEN

Las enfermedades periodontales son patologías que afectan tanto a niños, adolescentes y adultos, sin ningún tipo de condición, debido a la falta de higiene bucal que mantiene el ser humano, que puede agravarse por la existencia de distintos factores predisponentes que aumentan el riesgo para el desarrollo de patologías bucales. Objetivo: Analizar la importancia de la salud periodontal en niños y adolescentes para la prevención de enfermedades bucales. Materiales y métodos: estudio descriptivo, bibliográfico, donde se seleccionaron un total de 26 artículos científicos que abordaban la temática de las enfermedades periodontales y la salud bucal de los niños y adolescentes, mediante una búsqueda de información en diversas bases de datos como Pubmed, Scielo, Google Académico, Elsevier y Redalyc. Conclusión: A edades tempranas, tanto para el niño como el adolescente, los padres desempeñan un papel fundamental para el cumplimiento de los hábitos de higiene bucal, como técnicas de cepillado, visitas regulares al odontólogo, así como el evitar la ingesta excesiva de azúcares en la dieta diaria, que ante la presencia de factores predisponentes puede provocar la aparición de enfermedades y patologías como caries, gingivitis, periodontitis, que afectan directamente al diente y a sus tejidos de soporte como el hueso y ligamento periodontal.

Palabras clave: Enfermedad periodontal. Higiene bucal. Caries, Gingivitis. Periodontitis.

ABSTRACT

Periodontal diseases are pathologies that affect children, adolescents and adults, without any type of condition, due to the lack of oral hygiene maintained by the human being, which can be aggravated by the existence of different predisposing factors that increase the risk for the development of oral pathologies. Objective: To analyze the importance of periodontal health in children and adolescents for the prevention of oral diseases. Materials and methods: descriptive, bibliographic study, where a total of 26 scientific articles dealing with periodontal diseases and oral health in children and adolescents were selected, through a search for information in various databases such as Pubmed, Scielo, Google Scholar, Elsevier and Redalyc. Conclusion: At early ages, both for children and adolescents, parents play a fundamental role in the compliance of oral hygiene habits, such as brushing techniques, regular visits to the dentist, as well as avoiding excessive intake of

sugars in the daily diet, which in the presence of predisposing factors can lead to the appearance of diseases and pathologies such as caries, gingivitis, periodontitis, which directly affect the tooth and its supporting tissues such as bone and periodontal ligament.

Key words: Periodontal disease. Oral hygiene. Caries, Gingivitis. Periodontitis.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte de Salud Oral (2003), señala que la caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia luego de la erupción dentaria; se caracteriza por la destrucción de los tejidos duros del diente como consecuencia de una desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa dental a partir de los hidratos de carbono de la dieta, hasta la formación de una cavidad. Si no es tratada, puede alcanzar la pulpa dentaria produciendo su inflamación, pulpitis, y posterior necrosis (muerte pulpar).¹

La placa es la principal causa de caries dental, y si no se remueve, se convierte en un depósito duro denominado sarro que queda atrapado en la base del diente. La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen sensibles.²

Considerando que la caries y la enfermedad periodontal, son las dos entidades constituyen una de las causas de mayor morbilidad dentaria además esta situación guarda una relación directa con un deficiente nivel educativo, una mayor presencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre comidas y ausencia de hábitos higiénicos, lo que conlleva a la aparición de la gingivitis, la cual es una forma de enfermedad periodontal que involucra inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes, incluyendo las encías, ligamento periodontal y alvéolos dentales (hueso alveolar).³

La enfermedad periodontal constituye uno de los padecimientos de mayor frecuencia en la cavidad bucal, manifestándose principalmente como gingivitis en el paciente pediátrico y adolescente.⁴ La Asociación Dental

Americana define la Odontopediatría u Odontología Pediátrica como una especialidad de la Odontología delimitada por la edad, que brinda cuidado oral preventivo y terapéutico a infantes, niños y adolescentes, incluyendo aquellos que requieren cuidados especiales.¹ Durante la pubertad, un nivel creciente de hormonas sexuales, tales como progesterona y posiblemente estrógenos, provoca un aumento de la circulación sanguínea hacia las encías. Esto puede causar un aumento en la sensibilidad de las encías y conducir a una mayor reacción o respuesta a cualquier irritación, incluyendo partículas de alimentos y placa. Durante este tiempo, las encías pueden inflamarse, enrojecerse y estar doloridas.⁵

A medida que el adolescente progresa hacia la pubertad, la tendencia a que las encías se inflamen en respuesta a irritantes disminuirá. Sin embargo, durante la pubertad, es muy importante seguir un buen régimen de higiene oral en el hogar, incluyendo el cepillado, el uso de hilo dental, y los controles odontológicos correspondientes. En algunos casos, el profesional dental puede recomendar terapia periodontal para ayudar a prevenir el daño a los tejidos blandos y duros que rodean a los dientes.⁶ es por esto la importancia del presente trabajo de investigación donde se abordará la temática de la salud periodontal en niños y adolescentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que, se realizó un estudio sobre la importancia de la salud periodontal en niños y adolescentes, que permitan la prevención de enfermedades y patologías a nivel bucal, por medio de técnicas y tratamientos efectivos aplicados a edad temprana.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 38 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 26 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como salud bucal, periodontitis,

REVISIÓN DE LITERATURA

Antecedentes de la enfermedad periodontal

La higiene oral cumple un rol importante para la prevención de enfermedades orales como la enfermedad periodontal, la cual presenta un conjunto de procesos inflamatorios e infecciosos que perjudican el tejido de soporte del diente (encía, hueso y ligamento periodontal), alterando su fisiología y estética.⁷

El estado nutricional es la resultante de la ingesta de alimentos y la necesidad de nutrientes de un individuo; asimismo, se considera que la salud nutricional es consecuencia de interacciones de tipo biológico, psicológico y social⁸. La desnutrición crónica es un indicador que contribuye a medir los resultados de las políticas alimentarias de un país⁹. La nutrición es muy importante en la etapa prenatal y durante los primeros cinco años de vida, ya que tiene una relación directa con el crecimiento y con el desarrollo bioquímico y mental¹⁰. Por lo tanto, los niños con desnutrición podrían presentar mayor riesgo para ciertas enfermedades, entre ellas, las periodontales. En la literatura científica, son escasos los estudios sobre la posible relación entre las enfermedades periodontales en la niñez y el estado nutricional.

Enfermedad Periodontal

El proceso patogénico de la enfermedad periodontal es el resultado de la respuesta del huésped a la destrucción tisular inducida por las bacterias. Este proceso destructivo es iniciado por intermediación de las bacterias anaerobias, pero es expandido por las células

del huésped. Es así que el organismo produce enzimas que destruyen los tejidos de soporte para permitir que estos se alejen de la lesión inicial.¹¹

Dentro de las enfermedades gingivales en niños y adolescentes el cuadro clínico más prevalente es la gingivitis asociada a la placa bacteriana. Estudios epidemiológicos, clínicos e histológicos indican que existe una tendencia relacionada con la edad para el desarrollo de la gingivitis. Es así que se ha reportado que la severidad de la gingivitis es menos extensa en niños que en adultos con similares cantidades de placa bacteriana.¹²

Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para las enfermedades bucodentales la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de higiene bucodental y ciertos determinantes sociales.¹³

Por ser la gingivitis altamente prevalente en niños y adolescentes, demanda la necesidad de la aplicación de mejores medidas de prevención y tratamiento precoz para prevenir complicaciones futuras. El examen periodontal periódico de niños y adolescentes, para evaluar la respuesta inflamatoria en relación al nivel de higiene bucal y a la presencia de marcadores y factores de riesgo es esencial para mantener la salud periodontal; la forma más común de enfermedad periodontal es la gingivitis crónica, constituyendo un verdadero problema de salud.¹⁴

Causas de la enfermedad periodontal

Factores ambientales locales

- Higiene oral inadecuada
- Desarrollo excesivo de flora bacteriana local
- Placa bacteriana
- Materia alba
- Retención de alimento
- Cálculo
- Restauraciones impropias de la anatomía de la corona

- Factores iatrogénicos

Factores predisponentes

- Morfología del periodonto
- Herencia

Factores modificantes

- Enfermedades generales
- Diabetes – Stress – Desnutrición
- Traumatismo periodontal

Placa Bacteriana

Es una película incolora y pegajosa, compuesta por bacterias y azúcares que se genera y deposita en superficies bucales como encía y dientes, debido a la mala higiene se produce la formación del sarro o cálculo dental, que finalmente de no ser tratado a tiempo originan las caries y enfermedades periodontales

Formación de la Placa Bacteriana

Colonización: Se produce un crecimiento en surcos, fisuras e irregularidades de las superficies dentales.

Maduración: se produce el crecimiento de colonias originales. Crecimiento continuado mediante agregación y coagregación. Acumulación de sales inorgánicas con conservación de placa en cálculos.

Evolución de Placa Bacteriana

Fase I: en las primeras 24h. Cocos y bacilos gram + (80-90%). Estreptococos y actinomyces.

Fase II: de 3 a 5 días. Reducción cocos gram +. Aparición de: bacilos gram -, bacterias filamentosas y fusobacterias.

Fase III: de 6 a 10 días. Aparición de vibrios y espirotecas. Incremento de gram – y anaerobios

Cálculo Dental

Es la mineralización de la placa bacteriana influida por factores salivales desconocidos y por acción bacteriana. Sirve de soporte a las bacterias que mantienen contacto con la encía, es decir, dan un medio favorable para proliferación de microorganismos. se puede formar en las caras linguales de incisivos inferiores y vestibulares de

molares superiores. el cálculo es el primero en recibir saliva recién segregada.

Periodontitis

Es una enfermedad que afecta los tejidos que sostienen al diente tales como hueso alveolar, cemento radicular, ligamento periodontal y la encía. Los síntomas son:

- Retracción de las encías (Sensación de dientes largos)
- Movilidad de los dientes
- Separación de los dientes
- Aumento de sensibilidad dentaria (Frío)
- Sensación de quemazón y dolor de encías
- Mal aliento
- Aparición de abscesos en la encía

La dieta cariogénica es muy común en niños con deficiencias mentales, y esto se debe a que la familia, frecuentemente los complace con dulces y caramelos para brindarles sobreprotección y afecto.¹⁵

Prevención de Salud Bucal

El abordaje preventivo-curativo de la enfermedad es indispensable para identificación de acciones y estrategias. Por lo tanto, se propone un estudio descriptivo que permita conocer las condiciones de salud periodontal de una población en edad escolar, a través de la presencia de placa y cálculo dental y signos de periodontopatías: hemorragia y cálculo, para poder proponer medidas preventivas educativas en el control de la caries dental y la enfermedad periodontal.¹⁶

Las pláticas preventivas de salud bucodental, son un método basado en la información de medidas preventivas y en la pedagogía participativa para lograr cambios cognoscitivos, de conducta y de estilos de vida.¹⁵

Los factores de riesgo que desarrollan estas enfermedades periodontales son la mala higiene bucal, la dieta cariogénica y los hábitos bucales perniciosos; dichos factores pueden prevenirse brindando pláticas preventivas de salud bucodental y visitas odontológicas a

las escuelas de niños con discapacidad cada 4 meses, para realizar enjuagues bucales y aplicación tópica de flúor.¹⁷

La salud oral, está condicionada tanto por factores locales individuales como por factores socioeconómicos, culturales, ambientales, comunitarios y geográficos, entre estos últimos la condición urbano-rural cumple un rol importante.¹⁸ La caries dental y la gingivitis son enfermedades que permiten determinar las condiciones de salud bucal de una población, las cuales pudieran estar influenciadas en su desarrollo inicial entre otros elementos, por las actitudes y el nivel educacional de los individuos.¹⁹

La higiene oral reúne un conjunto de prácticas habituales de la persona para mantener y mejorar su salud a nivel bucal. Una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestros dientes y encías es mantener una buena higiene bucal. Los dientes sanos no sólo le dan un buen aspecto a la persona y lo hacen sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente. La buena salud bucal es importante para su bienestar general.

Estas agrupan el cepillado de los dientes, higiene y alimentación, y su práctica cotidiana ayuda a controlar la proliferación de bacterias en tu boca y la formación de sarro, que son los causantes de la caries y enfermedad de las encías, gingivitis que es inflamación sencilla o periodontitis, en la cual hay riesgo de tener pérdida dental, soporte del diente o sangrado.²⁰

Antes de mencionar las diferentes técnicas de cepillado tenemos que señalar aspectos importantes que hay que tener en cuenta para el mismo.

- Frecuencia: después de las comidas y antes de acostarse, el más importante
- Duración: para cubrir los cuatro cuadrantes se necesitan aproximadamente tres minutos.
- Inicio: Los dientes temporales deben comenzar a higienizarse desde que brotan, primero los padres o

familiares y después los niños y niñas asesorados por ellos. Durante toda la vida

- Aparatología: removible o fija debe tenerse muy en cuenta al practicarse la higiene bucal, retirándola para efectuar el cepillado y cepillándola a ella.
- Prótesis Fija: se cepillará al igual que los dientes, cumpliendo los mismos principios.
- Prótesis Removible: se limpiará con el cepillo y crema dental con la misma frecuencia, debiéndose guardar durante la noche, después de higienizada en un recipiente con agua limpia.²¹

Técnica de Stillman modificada

Para la realización de esta técnica (Fig. 1) se orienta al paciente dividir la boca en zonas o sectantes: del canino hacia atrás, de canino a canino y de canino hacia atrás del lado contrario, esto en el maxilar superior y en el inferior. En cada una de estas zonas se deslizará el cepillo de 10 a 20 veces tanto por las caras vestibulares como por las linguales.

El cepillo deberá colocarse (el costado de las cerdas) en un ángulo aproximadamente de 45 grados en relación al eje longitudinal del diente, los extremos de las cerdas irán hacia apical, apoyados parcialmente en la zona cervical de los dientes y parcialmente sobre la encía adyacente. Se ejerce cierta presión sobre el tejido y se realizan los movimientos cortos de vaivén en dirección coronaria.

Para limpiar las caras linguales de los dientes antero superiores e inferiores el cepillo se sostiene verticalmente, trabajando con el "talón" de su parte activa, respetando la dirección coronaria del movimiento. Las caras oclusales se limpian colocando las cerdas del cepillo perpendicularmente en relación al plano oclusal, penetrando en la profundidad de surcos, fositas y espacios interproximales.^{22,23}

Figura #1. Técnica de Stillman modificada

Técnica de Bass

Para la realización de esta técnica (Fig. 2) se recomienda el uso de un cepillo blando pues se caracteriza por la posición intrasurcal del cepillo, y uno de consistencia dura o semidura pudiera ser traumático a este nivel.^{22,24}

Para la limpieza de las caras vestibulares superiores y vestibulo-proximales se coloca la cabeza del cepillo paralela al plano oclusal, con la punta hacia distal, las cerdas se colocan en el margen gingival, se establece un ángulo de 45 grados hacia apical, se ejerce presión vibratoria vertical en las cerdas para que estas sean introducidas en el surco y nichos interdientales. Esta presión ejercida debe producir isquemia en el tejido. Una vez colocadas las cerdas dentro del surco gingival y sin desalojarlas del mismo, se realizan aproximadamente 20 movimientos cortos transversales, la técnica limpia la porción cervical de la corona, la porción intrasurcal e interproximal. Se va deslizando el cepillo hacia los dientes vecinos (siempre comenzando por las zonas más distales) teniendo en cuenta que no quede ningún espacio sin cubrir.²²

Para la limpieza de las zonas palatinas y palatoproximales se respetan estos mismos principios estableciendo las variantes para los dientes anteriores, en los cuales el cepillo debe ser colocado verticalmente, (si es que la forma del arco no permite su colocación horizontal). Se trabaja entonces con las cerdas del "talón", utilizando la parte anterior del paladar como plano guía. Se respeta el mismo principio de movimiento vibratorio transversal

corto intrasurcal. Para los dientes inferiores se tienen en cuenta los mismos cuidados. Para la limpieza de las caras oclusales se presiona ligeramente el cepillo en las fosas o fisuras, se activa el cepillo con 20 movimientos cortos de atrás hacia delante, avanzando sector por sector.²²

Esta técnica puede ser utilizada tanto en pacientes sanos como enfermos periodontales, siendo muy beneficiosa pues limpia las zonas donde el acúmulo de placa es más abundante y peligroso, algunos autores la recomiendan en pacientes con aparatología ortodóncica, pues el cepillo queda colocado apicalmente en relación a los brackett, garantizando así la limpieza de esas zonas cervicales a las cuales no llegaría el cepillo si utilizáramos la técnica de Stillman por ejemplo.²²

Figura # 2. Técnica de Bass.

Técnica de Charters

Se aconseja para su realización (Fig. 3) el uso de un cepillo duro o semiduro, consiste en colocar las cerdas hacia la corona, en un ángulo de aproximadamente 45 grados con relación al eje longitudinal del diente, las cerdas se colocan de costado, sobre la encía y el diente activando el cepillo con movimientos cortos circulares o transversales. Con su ejecución se realiza un masaje gingival, por ello algunos autores plantean que puede realizarse con un cepillo blando en tejidos recientemente intervenidos, propiciando así una mejor cicatrización.²²

Las caras oclusales se cepillan colocando las cerdas en las fosas y estrías y se realizan movimientos cortos de atrás hacia delante hasta cubrir todas las zonas.²²

Figura # 3. Técnica de Charters.

El masaje de la encía constituye una terapia importante para mantener y devolver la salud de los tejidos periodontales, que se realiza con el cepillo dental o con los limpiadores interdentes produce engrosamiento epitelial, aumento de la queratinización y mayor actividad mitótica en el epitelio y en el tejido conectivo. Se afirma que el masaje gingival mejora la circulación sanguínea, el aporte de elementos nutritivos y de oxígeno a la encía, el mecanismo tisular y la eliminación de los productos de desecho.²¹

Elementos para la irrigación bucal

Los irrigadores bucales trabajan sobre la base del principio de dirigir un chorro de agua a alta presión, continua e intensamente por una boquilla, hacia las superficies dentales. Los irrigadores bucales eliminan más bacterias y residuos no adheridos de la cavidad oral que los cepillos dentales o los enjuagatorios bucales. Son especialmente útiles para eliminar residuos no estructurados de zonas inaccesibles en aparatos de ortodoncia y prótesis fija.²²

DISCUSIÓN

Cabrera en el 2015 concluye en su estudio que la salud oral presentó mayor daño en niños de sector rural constituyéndose la localidad en factor de riesgo para caries, daño periodontal, anomalías dentomaxilares, y menor acceso a los servicios de salud. Se sugieren que se debieran realizar programas promocionales preventivos con estrategias eficientes a nivel rural, enfocados especialmente a los más vulnerables, esfuerzo que debiera hacerse involucrando a los establecimientos educacionales, la comunidad, los padres y a la atención primaria.¹⁸

Refiere Albandar en 2002, que la Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas y la Periodontitis Necrotizante, ocurren más frecuentemente en niños que en adultos, pero ambas no son comunes. En tanto que la periodontitis crónica en niños y adolescentes es más prevalente y es clínicamente similar a la periodontitis crónica del adulto.²⁵

La literatura reportó que en los adolescentes la inflamación se presenta superficialmente, sin embargo, puede ocurrir una alteración en el equilibrio entre el huésped y ambiente microbiano resultando en una pérdida de inserción.³

Al evaluar el estado de nutrición y el estado de salud oral, Najeeb et al. ²⁶ hallaron asociación entre el sobrepeso y la salud periodontal de adolescentes, encontrando que en los pacientes con sobrepeso el 98,4% tenía algún tipo de cambios periodontales como sangrado (34,3%), cálculo (38,8%), bolsillo poco profundo (22,9%) y bolsillo profundo (2,3%), resultado similar al presente estudio.

Las enfermedades gingivales y periodontales están catalogadas entre las afecciones más comunes del género humano. La gingivitis afecta aproximadamente al 80% de los niños de edad escolar, y más del 70% de la población adulta ha padecido de gingivitis, periodontitis o ambas. Los resultados de investigaciones y estudios clínicos revelan que las lesiones producidas por las periodontopatías en las estructuras de soporte de los dientes en los adultos jóvenes, son irreparables y que, en la tercera edad, destruye gran parte de la dentadura

natural, privando a muchas personas de todos sus dientes durante la vejez.²¹

CONCLUSIÓN

A edades tempranas, tanto para el niño como el adolescente, los padres desempeñan un papel fundamental para el cumplimiento de los hábitos de higiene bucal, como técnicas de cepillado, visitas regulares al odontólogo, así como el evitar la ingesta excesiva de azúcares en la dieta diaria, que ante la presencia de factores predisponentes puede provocar la aparición de enfermedades y patologías como caries, gingivitis, periodontitis, que afectan directamente al diente y a sus tejidos de soporte como el hueso y ligamento periodontal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Agreda, Morelia, et al. Condiciones de salud pública periodontal en niños en edad escolar. Acta odontol. venez, 2010.
2. Montero M, Rojas Sanches F, Socorro M, Torres J, Acevedo A. Experiencia de caries y fluorosis dental en escolares que consumen agua con diferentes concentraciones de fluoruro en Maiquetía, Estado Vargas, Venezuela. Invest Clin. 2007;48(1):5-19.
3. Cotis, Antonieta; Guerra, María Elena. Epidemiología de la enfermedad periodontal en niños y adolescentes. Revisión bibliográfica. *Revista Odontología Pediátrica*, 2016;15(1):53-63.
4. Juarez MariaL, Murrieta Jose F, Teodosio Elizabeth. "Prevalencia y factores de riesgo asociada a enfermedad periodontal en pre-escolares de la ciudad de Mejico". Gaceta Médica Mexicana. 2005;141(3)
5. Duran C. Jenny y col. Prevalencia de la Periodontitis Prepuberal en Niños entre 8 y 11 años. Revista de la Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Venezuela
6. Albandar Jasim, Rams E Thomas. "Risk factors of periodontitis in children and young person. Periodontology 2000. 2002; 29:207-222.
7. Vargas-Palomino, Katherine Elizabeth; CHIPANA-HERQUINIO, Cinthya Ruth; ARRIOLA-GUILLÉN, Luis Ernesto. Condiciones de salud oral, higiene oral y estado nutricional en niños que acuden a un establecimiento de salud de la región Huánuco, Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 2020;36:653-657.
8. Ministerio de Salud. Estado nutricional en el Perú. Componente nutricional ENAHO-CENAN 2011-2012. Lima: MINSAL; 2012
9. Kesim S. Oral Health, Obesity Status and Nutritional Habits in Turkish Children and Adolescents: An Epidemiological Study. *Balkan Med J.* 2016;33(2):164-72.
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nota de prensa N° 017- 01 febrero 2019. Desnutrición crónica afectó al 12,2% de la población menor de cinco años de edad en el año 2018 [Internet]. Lima: INEI; 2019.
11. Castro-Rodríguez, Yuri. Enfermedad periodontal en niños y adolescentes. A propósito de un caso clínico. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, 2018;11(1):36-38.
12. Bimstein E, Matsson L. Growth and development considerations in the diagnosis of gingivitis and periodontitis in children. *Pediatric Dent.* 1999;21:186-91.
13. Morata Alba, Júlia; Morata Alba, Laia. Salud bucodental en los niños: ¿debemos mejorar su educación? *Pediatría Atención Primaria*, 2019;21(84):173-178.
14. Navarro Nápoles, Josefa. Enfermedad periodontal en adolescentes. *Revista médica electrónica*, 2017;39(1):15-23.
15. Ventura, Marco Antonio Rueda; OLÁN, Laura Isidro. Estado de salud bucodental de niños con capacidades especiales del Centro de Atención Múltiple No. 4. *Horizonte sanitario*. 2014;13(3):233-237.
16. Tomas, Leandro Juan; Tomas, Paula Mariela. Dibujando sonrisas y encías sanas II: "Condiciones de salud periodontal en niños en edad escolar". En *IV*

- Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas PPS-SEPOI (La Plata, 7 de julio de 2020).* 2020.
17. N. MFC. Conceptos de educación y promoción de organizaciones. *Rev Saúde Pública.* 1997;31(2):10-2
 18. Cabrera, Consuelo et al. Salud Oral en Población Escolar Urbana y Rural. *Int. J. Odontostomat.* 2015;9(3):341-348.
 19. Cupé-Araujo, Ana Cecilia; García-Rupaya, Carmen Rosa. Conocimientos de los padres sobre la salud bucal de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento. *Revista Estomatológica Herediana,* 2015;25(2):112-121.
 20. Tirado Amador L, Ramos Martínez K, Arrieta Vergara K. Enfermedad periodontal y factores relacionados en escolares con síndrome de Down en Cartagena, Colombia. *Av Odontostomatol* 2016; 32(4):205-213
 21. Rosales Corria, Erma Nairelis et al. Prevención de enfermedades periodontales. Métodos mecánicos de control de placa dentobacteriana. *Multimed.* 2019;23(2):386-400.
 22. Melo Ferreira L de, Soares Machado WA, Castanheira Machado R. Avaliação dos hábitos de higiene oral e prevalencia de uso de antisépticos bucales por jóvenes de 18-25 años. *Braz J Periodontol.* 2017; 27(3): 16- 3.
 23. Yen Chen M. Misperception of Oral Health among Adults in Rural Areas: A Fundamental but Neglected Issue in Primary Healthcare. *Res. Public Health* 2018; 15: 2187-97.
 24. Gómez Mariel V, Toledo A, Carvajal P, Gomes Sabrina C, Costa Ricardo SA, Solanes F, et al. A multicenter study of oral health behavior among adult subjects from three South American cities. *Braz Oral Res* 2018;32:e22
 25. Gjerme Per, Cassiano K y col. Periodontal diseases in Central and South America. *Periodontology* 2000. 2021;29:70-78
 26. Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Zohaib S, Almas K. The Role of Nutrition in Periodontal Health: An Update. *Nutrients.* 2016;8(9). pii: E530. doi: 10.3390/nu8090530

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo